

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ P-N ПЕРЕХОДА В ХЛОПКОВОМ ВОЛОКН

М.А.Шерматова

стар. преподаватель кафедры электроники факультет
физики и техники ХГУ им. Б.Гафурова

shermatova50@bk.ru

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы изучения электрических свойств хлопковых волокон. Особое внимание будет уделено проблеме касающейся механизма полупроводниковых свойств хлопковых волокон (ХВ).

Ключевые слова: хлопок, структура, полупроводник, микрофибрилл.

В 1965 году (через шесть лет после изобретения интегральной схемы) один из основателей Intel Гордон Мур в процессе подготовки выступления нашел закономерность: появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя примерно год после предшественников, при этом количество транзисторов в них возрастало каждый раз приблизительно вдвое. Он предсказал, что к 1975 году количество элементов в микросхеме вырастет до 2^{16} (65536) с 2^6 (64) в 1965 году[1]. Мур пришел к выводу, что при сохранении этой тенденции мощность вычислительных устройств за относительно короткий промежуток времени может вырасти экспоненциально. Это наблюдение получило название — закон Мура.

Закон Мура утверждает, что производительность компьютеров и технических устройств удваивается примерно каждые 18 месяцев. Соответственно, это скорее не закон, а эмпирическое правило. Первоначально планировалось удвоение производительности раз в год. Однако после дальнейших проверок этот период был увеличен до двух лет. В 1975 году

Гордон Мур внёс в свой закон коррективы, согласно которым удвоение числа транзисторов будет происходить каждые два года.

В нашей статье в соответствии с законом Мура растущее количество элементов совпадает с тем что в статье предлагается **P-N** переход хлопковых волокон (ХВ), который будет изготовлен в размерах ангстрем и в настоящее время существует наноструктуры даже в нашем случае можно переходит на пикоразмеры.

Исследованию физических свойств хлопковых волокон (ХВ) посвящены большое количество работ, основную долю которых составляют работы, связанные с их физико-механическими и структуры образовательными свойствами. Однако, современное состояние науки о полимерах требует более глубокого изучения физических свойств, ХВ в частности изучение их электрических и электронных свойств являются наиболее перспективным в плане их практического применения.

К настоящему времени уже исследована температурная зависимость электропроводности ХВ различной степени зрелости [1], выяснено, что предистория ХВ играет существенную роль в их электропроводности [2], при действии ультрафиолетовой (УФ) радиации [3] и гамма [4] радиации легирующего элемента [3]; электропроводность ХВ будет изменяться по определенным закономерностям, действие же видимого света вызывало фотопроводимость ХВ.

Согласно перечисленных работ был сделан вывод о том, что ХВ можно считать полупроводниковым материалом, похожим на классические полупроводники, наподобие германия, кремния, арсенида галлия и т.п., поскольку основные закономерности появления электропроводности ХВ были похожи на электропроводность классических полупроводников. Однако, до сих пор невыясненным оставалось явление генерации ЭДС в ХВ под воздействием некоторых легирующих веществ, в частности нами было выявлено появление ЭДС (электродвижущая сила) в ХВ при легировании него йодом, даже при комнатной температуре.

Для глубокого ознакомления с этим явлением рассмотрим о подробностях эксперимента. Образцы, изготовленные из ХВ, были подвергнуты исследованию на электропроводность согласно методике, указанной в работе [1].

При последовательном соединении образца из ХВ к источнику тока напряжением 300 В, амперметр показывает усиление тока при легировании йода на 3-4 порядка. Если убрать источник тока и систему замкнуть то амперметр показывает прохождение электрического тока через ХВ. Такое может случиться, если образец из ХВ будет генерировать электрические заряды, дальнейшее измерение показало, что даже 3- миллиграммовое ХВ, легированное йодом в течение нескольких секунд (5-10 с), имело вольтамперную характеристику (ВАХ).

Для того, чтобы объяснить появление свободных зарядов в ХВ, нам необходимо познакомиться со структурой ХВ. Дело в том, что ХВ состоит из фибриллярных образований спиралевидной формы [9], которые расположены параллельно друг другу, большим периодом считают длину одной кристаллической и аморфной области. Фибрилла сама состоит из множества больших периодов.

Макромолекулы в фибрилле расположены таким образом, что они могут проходить через кристаллическую и аморфную области. Такая структура была предложена впервые Хоземаном [11]. Электрический ток в ХВ генерируется именно в такой структуре, где более плотные (кристаллические) участки чередуются с менее плотными аморфными участками. Подобная структура характерна и для искусственных ориентированных полимеров наподобие полиэтилена, полипропилена, капрона и т.п. [10,15,16].

Структура ориентированных аморфно-кристаллических полимеров также состоит из микрофибрилл, ось которых (001) расположена вдоль волокна (рис.1). Фибрилла состоит из больших периодов а, большой период состоит из кристаллической L_k и аморфной L_a , прослоек. Кристаллиты являются более плотными, жёсткими и малодеформируемыми, а аморфные участки

легкодеформируемыми. Если пропустить через такую структуру рентгеновские лучи, то будет наблюдаться дифракционная картина, согласно которой можно определить плотность и размеры кристаллических и аморфных областей [8,9,10,15,16].

Рис.1. Структура фибриллы в ориентированном аморфно-кристаллическом полимере

Дифракция рентгеновских лучей на ориентированных аморфно-кристаллических структурах происходит из-за гетерогенности их структуры, где разность плотностей кристаллических и аморфных областей играет существенную роль, т.е. разность плотностей $\Delta\rho$ связана с разностью электронных плотностей

$$\Delta\eta = \eta_k - \eta_a.$$

Здесь η_k - электронная плотность кристаллита и η_a электронная плотность аморфной области. При выравнивании электронных плотностей кристаллических η_k и аморфных η_a областей максимум интенсивности дифракционной картины на малых углах приближается к нулю [15,16].

Методом легирования йода для ориентированных аморфно-кристаллических полимеров было экспериментально [7,9,13] доказано, что именно электронные плотности в большом периоде играют существенную роль. Электронная плотность кристаллических областей η_k значительно больше электронной плотности аморфных областей η_a , т.е. $\eta_k > \eta_a$ следовательно на границе между

кристаллитами и аморфными областями имеется линейная граница резкого изменения электронной плотности, которую можно схематически изобразить примерно так, как показано на рис.2.

Рис. 2. Схематическая зависимость электронной плотности вдоль некоторой части фибрилла

В результате взаимодействия электронных облаков на границе кристаллита аморфной области в большом периоде появляется возможность осуществления р-п перехода. В данном случае явление р-п перехода можно объяснить следующим образом. При обычных условиях, когда в аморфной прослойке большого периода отсутствует какая-нибудь примесь (например йод), электронное облако кристаллической области ввиду его большой концентрации, чем электронное облако аморфной области, в силу флуктуации может отталкивать электронное облако аморфной области и электронное облако из кристаллической области может переместиться частично в объём аморфной прослойки, т.е. за границей K K^1 и f f^1 . В это же время на кристаллической стороне соответственно образуется прослойка положительных зарядов, а на аморфной прослойке может образоваться прослойка отрицательных зарядов, т.е. по обеим сторонам пограничных линий KK^1 и ff^1 мы можем наблюдать определённые прослойки положительных и отрицательных зарядов, величина которых будет зависеть от величины флуктуации плотности в большом периоде, температуры и т.п. Сама флуктуация кинетических процессов зависит от многих факторов термодинамического и т.п. происхождения.

Переход же электронного облака в сторону аморфной прослойки очень похож на р-п перехода в полупроводниках. Подобная локализация

электрических зарядов может происходить не только вдоль фибриллы, но она может также проявляться между фибриллами через меж фибриллярные аморфные области.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аширбаев Т.М., Шерматов Ш., Каримов С.Н., Мамадалимов А.Т. Исследование ЭДС хлопковых волокнах, легированных йодом. /Тез. Докл научно-технич-й конф. молодых ученых,специалистов и аспирантов Ленинабадской области, Худжанд, 1996, с.41.
2. Додобоев З.А., Мамадалимов А.Т., Махмудов К., Туйчиев Ш., Шерматов М.Фотопроводимость ХВ.//ДАН РУз, №5-6,1995, с.22-24.
3. Мамадалимов А.Т., Усманов Т.А., Шерматов М, Шерматов Ш.М. Исследованиеэлектропроводности хлопковых волокон различной степени зрелости. // Узб. ФЖ, №6,1995, с. 66-70.
4. Мамадалимов А.Т., Туйчиев Ш., Шерматов М., Шерматов Ш.М. Влияниетехнологическойпредистории хлопковых волокон на их электропроводность.// Узб. ФЖ, №2,1995, с.65-69.
5. Мамадалимов А.Т., Махмудов К., Шерматов М. Действие ультрафиолетовой радиациинаэлектропроводность ХВ. //Труды 1 республиканской научно техн. конф. Узбекистана.Композиционные материалы и их применение. Т. 3, Ташкент, 1994, с.413.
6. Шерматов М. Влияние УФ и гамма радиации на энектропроводность ХВ. //Тезисыдокл. Респ. научн. конф. по проблемам физики прочности и пластичности. Душанбе 13-15 ноября,1995, с.15.
6. ТуйчиевLLL, Гинзбург Б.М., Каримов С.Н., Болибеков У. //В кн. Деформационное и термическое поведение ориентированных полимерных систем. Худжанд 1992, стр.344 1 К.8.
7. R.S Bear, С.Е.Bolduan. Differeclion by Cue-indrical Bodies with Pariodic Axial structure. ActaDryst. 1950, 3, p.236-241
8. ЯтреблннскийА.А. Структурная механика некоторых химических и

природных волокон. Дисс. на соиск. уч. степени доктора химических наук. Ташкент, 1982, 457с.

9. Ю.Ю.Куксенко В.С, Слуцкер А.И. Изучение плотности межкристаллитных аморфных прослоек в ориентированных полимерах.// ФТТ, 1966, В. 10, №3, стр.837-847.

10. Hoseman'n R., Baschi S.N. Direct Analysis of Diffraction by Matter. Arnat. Publ. Co. N-Holland, 1962, p,734.

11. Структура волокон. Под ред. Д. Харла и Р. Х. Петерса, - М.: «Химия», 1969 400с.

12. Туйчиев Ш., Султонов Н., Гинзбург В.М., Френкель С.Я. Влияние вытяжки на надмолекулярную структуру полимерных волокон, ВМС, сер, А.Т. 12 №9, 1970,стр2025-2035

13. Джеймс Р. Оптические принципы дифракции рентгеновских лучей. М., ИЛ, 1950,573с.

14. Цванкин Д. Я. Большие периоды в ориентированных полимерах. Дисс. На соиск. уч. степ.докт. физ-мат. наук. Ленинград, 1970, 416с.

15. Слуцкер А.И. Кристаллитная структура и механические свойства твердых тел. Дисс. на соиск. уч. ст. докт. физ-мат.,-Ленинград, 1968, 520с.